

CONSIDERAÇÕES SOBRE SUBLIMAÇÃO NO AUTOR DE “ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS”: UM ESTUDO PSICANALÍTICO DA RELAÇÃO COM SUA MUSA E A HIPERSEXUALIZAÇÃO DESTA NA CULTURA POP

Jessica Bezerra dos Santos¹
jessica.tarso@gmail.com

Josivete Maria do Nascimento Ferreira²
josiwilliam2011@hotmail.com

RESUMO: A relação *autor e obra* perpetua nos embates éticos, filosóficos e psicológicos e atrelada a essas discussões está o conceito da Sublimação. O presente estudo discute as questões surgidas sobre o conceito, que fez pensar a hipótese de ser “Alice no País das Maravilhas” uma Sublimação de uma pulsão condenável socialmente em Lewis Carroll, a saber a pedofilia, cujo sofisma permeia o imaginário de uma considerável parcela de fãs na Cultura Pop e com frequência recheiam a internet de teorias, fotografias fakes e fanfics romaneando a relação do autor com sua musa infantil, sugerindo uma hipersexualização desta. Partindo disso, o objetivo geral é conceituar a Sublimação para a Psicanálise em oposição a ideia do senso comum. Para tal, o método revisão bibliográfica coube ao estudo, a fim de estabelecer essa diferenciação e apresentar o que na vida do autor pôde influenciar essas especulações. Como objetivos específicos, buscou-se entender os desdobramentos desse sofisma na Cultura Pop e trazer uma teoria psicanalítica a respeito da relação do autor e musa. Do proposto, concluiu-se que a sociedade faz uso do conceito psicanalítico da Sublimação, como no exemplo de hipersexualização infantil na literatura trazido aqui, e vem problematizar essa apropriação de como o empregam convenientemente na arte literária, consentindo mazelas como o fenômeno da hipersexualização.

PALAVRAS-CHAVE: Sublimação; hipersexualização; Alice no País das Maravilhas; Cultura pop; pedofilia.

ABSTRACT: The relationship between author and work perpetuates in ethical, philosophical and psychological clashes and linked to these discussions is the concept of Sublimation. The present study discusses the questions that arose about the concept, which led to the hypothesis of "Alice in Wonderland" being a Sublimation of a socially condemnable drive in Lewis Carroll, namely pedophilia, whose sophistry permeates the imagination of a considerable portion of fans in Pop Culture and frequently fills the internet with theories, fake pictures and fanfics romanticizing the author's relationship with his child muse, suggesting a hypersexualization of the latter. Based on this, the general objective is to conceptualize Sublimation for Psychoanalysis in opposition to the idea of common sense. To this end, the bibliographical revision method was used to establish this differentiation and to present what in the author's life could influence these speculations. The specific objectives were to understand the unfolding of this sophism in Pop Culture and to bring a psychoanalytical theory about the relationship between the author and his muse. From what was proposed, it was concluded that society makes use of the psychoanalytic concept of Sublimation, as in the example of infantile hypersexualization in literature brought here, and comes to problematize this appropriation of how they conveniently employ it in literary art, consenting evils as the phenomenon of hypersexualization.

KEY WORDS: Sublimation; hypersexualization; Alice in Wonderland; Pop Culture; pedophilia.

¹Discente do Curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio do Recife.

²Docente do Curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio do Recife.

As aventuras de Alice no País das Maravilhas, hoje um dos maiores expoentes da cultura Pop, inovou na estilística e quebrou paradigmas na linguagem literária voltada para a criança, por concebê-la como sujeito questionador, ajudando na modificação da mentalidade dominante das crianças menores como seres simplórios. Essa história nasceu numa tarde quente e dourada em julho de 1862, a bordo de um bote. Entre a tripulação, três garotinhas que jamais poderiam imaginar o alcance que a história tomaria no mundo civilizado. Feito só precedido por Shakespeare e pela Bíblia (COHEN, 1995, p. 171).

Mas como Charles Lutwidge Dodgson (Lewis Carroll), de 36 anos, um professor de matemática em Oxford, alto cavalheiro vitoriano, sempre com roupas pretas de reverendo, foi parar naquele bote? Independente se defendido ou acusado, o consenso geral é de que suas atividades sempre estavam voltadas para que estivesse constantemente rodeado por suas "amiguinhas".

As inflexões da doutrina psicanalítica aqui, serviram como referencial teórico objetivando entender esse sofisma. Pensando nisso, a questão que o estudo buscou responder foi: É possível, através do método psicanalítico fazer a decifração de significantes contidos na biografia sobre Carroll e assim conhecer o teor do que foi sublimado? E, como essas especulações desdobram-se no senso comum e nos consumidores de bens da indústria da Cultura Pop?

O estudo consiste em três sessões: essa introdução sendo a primeira, seguida do método e objetivos específicos: responder a origem dessas especulações e apresentar o comportamento de jovens fãs que consomem e produzem essas especulações e, a seção final, que conclui o estudo, defendendo sua relevância para o debate da hipersexualização.

1 MÉTODO DA PESQUISA PSICANALÍTICA

A busca do método adequado a esta pesquisa esbarrou em duas dificuldades: o arcabouço psicanalítico, que tem linhagens divergentes quanto a alguns de seus conceitos mais importantes, incluindo, o da Sublimação. E a dificuldade quanto ao objeto da pesquisa em psicanálise (sujeito inconsciente) que foge a fórmula do pensamento lógico-formal que as ciências positivistas exigem. Naffah Neto e Cintra concluem:

Quando Freud criou a psicanálise ele pretendia que ela fosse uma ciência da observação empírica – fenômenos como a sexualidade e sua expressão polimórfica infantil sendo contidos por um mecanismo de defesa – o recalque, o objetivo da pesquisa clínica seria o gradual conhecimento do recalque pelo levantamento do recalque e o gradual acesso a uma verdade do desejo inconsciente por meio do trabalho da interpretação. (ALMEIDA; NAFFAH NETO, 2020, p. 22)

Esses objetivos próprios da Psicanálise, divergem da pesquisa lógico-formal por serem fenômenos provenientes do sujeito inconsciente. Naffah Neto e Cintra (2010) especificam duas situações de pesquisa em Psicanálise: a pesquisa-escuta e a pesquisa-investigação. A primeira considerando totalmente o sujeito inconsciente e feita no contexto clínico e a segunda, pesquisa-investigação, usada como método para esse estudo, pois segue o critério lógico-formal. Sobre esse último:

Os assuntos do coração, dos afetos são sempre controvertidos e paradoxais: quero/não quero; amo/não amo; odeio/não odeio[...] Impossível traduzi-los na forma de pensamento lógico-formal sem achatá-los, truncá-los, simplificá-los. A lógica paradoxal comporta sempre múltiplas perspectivas de visão [...] O pensamento lógico-formal simplifica tudo isso, congelando o devir e abstraindo os entes singulares, a fim de obter conceitos imutáveis e poder operar por meio deles. Assim sendo, ele só pode se processar numa sequencialidade ordenada, enquanto a lógica paradoxal, com a sua polissemia, opera em uma simultaneidade semovente. (NAFFAH NETO, op. cit., p. 127)

Portanto, a revisão bibliográfica qualitativa, Segundo Pizanni et al. (2012) “É o que chamamos de levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica, a qual pode ser realizada em livros, periódicos, artigos de jornais, sites da Internet entre outras fontes”, se ajustou aqui como pesquisa-investigação, fundamentada principalmente em Freud.

Sobre a hipótese de analisar os significantes a fim de perceber a Sublimação, esta se refuta pelo método psicanalítico pesquisa-escuta, já que para tal se faria necessária as implicações (fenômenos da transferência) conseguidas apenas na clínica com o autor proposto.

Como fonte primária optou-se pelas elaborações de Freud dos conceitos de Pulsão e Sublimação. Para apresentar a vida de Carroll, foi utilizada sua biografia, por Morton N. Cohen e as notas de Martin Gardner na edição comentada de “Alice no País das Maravilhas”. Sobre as especulações da pedofilia, o livro escolhido foi o de Carol Mavor, contendo estudos iconográficos das fotografias de Carroll e “Pedofilia, Pedofilias” de Schinaia, por ser considerado um tratado psicanalítico sobre o assunto.

“O Consentimento” de Springora (2020), veio ilustrar um exemplo de hipersexualização e comparar um autor assumidamente pedófilo ao autor proposto no estudo. O fenômeno onde jovens consomem e produzem essas especulações é apresentado com fotos obtidas como resultados de pesquisas por imagens na plataforma Google em julho 2021 com as tags “Carroll e Alice Liddell” e “Alice no país das maravilhas *fanfics*” com a ferramenta *SafeSearch* desativada.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Há uma dificuldade de apresentar e discorrer sobre Sublimação. O consenso alcançado é o de que a Sublimação fulgura ainda confusa pela falta dos aspectos tópicos, econômico e dinâmico (metapsicologia) que se acham perdidos nos escritos de Freud (METZGER, 2017, p. 38). Sobre a metapsicologia, elaborada por Freud, Mezan diz: “A metapsicologia, na verdade, é apenas um conjunto de modelos conceituais ‘que visam esclarecer e aprofundar as hipóteses teóricas que podem ser colocadas na base de um sistema psicanalítico’ (MEZAN, 1995, p. 46).

Sobre a sublimação, Freud auxilia:

Que para isso, ela [a libido] conta com a assistência da **sublimação** dos instintos [pulsões]. Obtém-se o máximo quando se consegue intensificar suficientemente a produção de prazer a partir das fontes do trabalho psíquico e intelectual. [...] Uma satisfação desse tipo, como, por exemplo, a alegria do artista em criar, em dar corpo às suas fantasias, ou a do cientista em solucionar problemas ou descobrir verdades, possui uma qualidade especial.” (FREUD, 1930/1996, p. 87)

E define a Pulsão como uma força constante, que ataca vinda do interior do aparelho psíquico. Sua fonte é um processo somático num órgão ou no corpo cujo estímulo é representado na vida anímica. Não há fuga eficaz para ela e ela não pode ser neutralizada. Seu fator motor é a pressão que é a medida da sua exigência de trabalho para uma meta

que será sempre a satisfação, alcançada pela suspensão do estímulo junto à fonte. O objeto, que não é necessariamente material, pode ser partes do corpo, pode ser substituído e pode um mesmo objeto servir a satisfação de pulsões diferentes.

Inicialmente Freud diferenciou dois grupos das pulsões primordiais: as pulsões do eu (de autopreservação) e as pulsões sexuais. Já os destinos da pulsão, ele os enumera como quatro possíveis caminhos: A Reversão em seu contrário, o Retorno em direção à própria pessoa, o Recalque e a Sublimação. Este último de interesse especial a este estudo (FREUD, 1910/2013, p. 35).

Entendendo a Pulsão e chegando ao entendimento da Sublimação como um dos seus destinos, é sobre esta que as perguntas levantadas surgiram: É possível, através do método psicanalítico fazer a decifração de significantes contidos em relatos biográficos sobre Carroll e assim conhecer o teor do que foi sublimado? E de onde vieram essas especulações?

2.1 SUBLIMAÇÃO E CONSENTIMENTO

A recente publicação do livro “O Consentimento” de Vanessa Springora (2020) se entrelaça aos assuntos sobre a Sublimação na arte literária porque denuncia a sedução investida pelo escritor Gabriel Matzneff de 50 anos a ela, na época com 14. O livro reacende a discussão sobre autor e obra, somado ao viés da hipersexualização do corpo infantil, por questionar o que pode ser considerado criatividade e o que são meras descrições ofegantes das experiências de um adulto, capaz de pôr em prática suas fantasias pedófilas.

Schinaia (2015) em *Pedofilia, Pedofilias*, dá o contexto de como se deu a argumentação defensiva da pedofilia na década de setenta, através de um manifesto, que teve entre seus defensores o filósofo Michel Foucault. Episódio também relatado por Springora, que trouxe a novidade de que o manifesto fora encabeçado pelo seu aliciador, o próprio Gabriel Matzneff. Uma das argumentações do autor à ela, é a clássica justificativa no discurso argumentativo do pedófilo, os hábitos da Grécia Antiga:

Sabia que na Antiguidade a iniciação sexual de jovens adultos era não apenas encorajada, mas considerada um dever? No século XIX, a pequena Virgínia tinha apenas treze anos quando Edgar Allan Poe se casou com ela. Você já ouviu falar sobre isso? Quando penso em todos esses pais de pensamento tradicional

que leem Alice no país das maravilhas para seus filhos antes de pô-los para dormir, sem ter a mínima ideia de quem era Lewis Carroll, tenho vontade de gritar de tanto rir. Ele tinha paixão por fotografia e fez compulsivamente centenas de fotos de meninas, entre elas a da verdadeira Alice, que o inspirou a escrever a personagem principal da sua obra-prima, o amor da sua vida. Você já as viu? (SPRINGORA, 2020 s/p)

Sobre esse discurso, do ponto de vista psicanalítico, Schinaia (2015) cita exemplos na literatura, onde os personagens faziam uso dos mesmos argumentos na tentativa de elevar esse desejo a ideia de Amor Cortês: “Aschenbach, como Humbert Humbert, busca raízes nobres para seu desejo e pensa em Sócrates, na Grécia, em sua busca inútil e angustiante de uma raiz histórica e antropológica para o sentimento que o domina e atormenta” (SCHINAIA, 2015, p. 205). Em se tratando de analisar uma obra literária é quase imperativo uma incontrolável inclinação de se tentar "perceber o que o artista ou a obra recalcam" (METZGER, 2017, p. 42 apud REGNAULT, 2001).

Claro que essa não é uma questão inédita e como tal, diversos trabalhos com esse norte foram realizados, no entanto, Springora (2020) traz não só as denúncias, mas uma pertinente questão para o debate: Como um homem de 50 anos seduz livremente não só ela, mas sucessivas adolescentes que povoaram sua obra tendo até, ricas descrições de relações sexuais com meninos entre nove e onze anos, seviciados em viagens a países subdesenvolvidos? Como uma parte da sociedade francesa da época pôde consentir, tendo circulado até um manifesto rubricado por celebridades, intelectuais e autores em defesa dele, na época acusado de pedofilia? A que se atribui essa considerável tolerância no âmbito da literatura e das artes com a égide da liberdade da inspiração para a criação artística? O que houve para Vanessa não tem a ver com a ideia de sublimação que tantos defendem, mas sim, um consentimento coletivo e normatizado (SPRINGORA, 2020. s/p).

2.2 SUBLIMAÇÃO E CARROLL

Durante 30 anos Morton N. Cohen escreveu a biografia de Carroll. De sua leitura é quase impossível dissociar seus hábitos extravagantes para conseguir a atenção de uma nova amiguinha. O auge dessas aproximações se deu, na relação estabelecida com Alice Liddell e suas duas irmãs. Boa parte dos que leem essa biografia sumariamente o imputam: “Carroll era um pedófilo!”

Mas essa biografia também mobilizou conjecturas defensoras, como a de que Carroll foi apenas um inofensivo amante da infância e que suas incansáveis tentativas de aproximação, a volumosa correspondências com garotas ou com as mães pedindo autorização para as pudesse fotografar "com suas vestes preferidas, nada"! e os esforços em estar rodeado por elas eram uma sublime procura por: "pureza, curiosidade e imaginação da criança e a fascinação pelo que ele chamava de "natureza infantil", um espírito recém saído das mãos de Deus no qual o pecado ainda não lançou sua sombra"(COHEN, 1995, p. 137). A fascinação de Carroll por garotinha é vista por Gardner (1990) nas notas da edição brasileira dos livros de Alice sob a seguinte ótica:

Carroll nunca deixou de procurar uma criança assim. Tornou-se especialista em encontrar meninhas em vagões de trem e praias públicas. Um saco preto que sempre levava consigo nessas viagens ao litoral continha quebra-cabeças de arame e outros regalos inusitados para estimular o interesse delas. Chegava a carregar um suprimento de alfinetes de segurança para prender as saias de meninhas quando desejavam chapinhar na arrebentação. (GARDNER apud CARROLL 2013, p. 7)

Para Mavor (1995), professora de história da Arte e Cultura Visual da Universidade de Manchester, em seu livro *Pleasures taken, performances of sexuality and Loss in Victorian Photographs* (um estudo iconográfico). Ela enxerga hipersexualização nas fotografias de Carroll e confronta a tentativa de seu biógrafo, de eximir essa sensualidade:

No cerne do argumento não está Carroll, mas o próprio desejo de Cohen de formar uma teoria geral da sexualidade de Carroll. Cohen está interessado em apresentar Carroll como "reprimido" pela cultura vitoriana e, portanto, inocente: "Somente como um ser humano reprimido ele poderia ter vivido sua vida paradoxal e adorado as meninas com uma consciência cristã limpa. (MAVOR, 1996, p.9)

Ela evoca Freud para defender dois pontos: o de que as crianças têm uma sexualidade tão complexa quanto a de qualquer pessoa e de que sua sexualidade merece reconhecimento, respeito e escrutínio (MAVOR, 1995). Para ela, Cohen (1995) presume que a adoração de Carroll por meninhas tem a ver com a exortação da imagem de inocência e pureza das crianças, cujo exemplo se vê na profusão de calendários, cartões postais, pinturas em louças, e utensílios que retratavam a mentalidade da época vitoriana. A infância inocente contrapunha a imoralidade e maldade e que Carroll era apenas um representante entusiasmado dessa mentalidade. A linguagem de Mavor evidencia uma posição acusatória, ela faz uma comparação entre Carroll e Humbert Humbert, personagem pedófilo do romance "Lolita", escrito por Vladimir Nabokov:

Em 25 de março de 1863, Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson, 1832-98) compôs uma lista de 107 nomes - garotas "fotografadas ou para serem fotografadas". As garotas são agrupadas sob seus nomes de batismo, todas as Alices juntas, todas as Agneses juntas, e todas as Beatrices juntas, todos em ordem alfabética. Ele também anota muitas de suas datas de nascimento (aquele sinal revelador da verdadeira feminilidade de uma menina). O poema de Carroll é um poema de infância que sai da língua, como um catálogo de flores vitorianas. Sua prosa de 25 de março não é diferente de um dos poemas mais queridos de Humbert Humbert, a lista de classe de Lolita, um poema que Humbert se deu ao trabalho de decorar: (MAVOR, 1996, p.7)

Mavor vê nas fotos de Carroll, e especialmente no retrato de Evelyn Hatch, um dos quatro nus salvos de Carroll (1878, fig. 1), suas impressões mais ácidas e uma fetichização até mesmo no processo de colorização típicos da época:

Vidro curvo, acariciado com tinta, tudo tabu: Mulher-criança, posada como uma cortesã em camadas de cores opalescentes. A preciosa Evelyn impressa em emulsão em um pedaço de vidro curvo, com realces de óleo aplicados na superfície posterior. Abaixo dele está um segundo pedaço de vidro curvo pintado em óleo. Evelyn, presa em um pôr do sol eterno, que é estranhamente atenuado pelos peculiares amarelos-rosa que brilham abaixo da luz violeta escuro um tanto sinistra, é uma pequena Vênus moderna de Oxford. (MAVOR, 1996, p.9)

Figura 1: Retrato de Evelyn Hatch 1878.

Mas há, além das fotografias, uma volumosa correspondência com garotas do seu convívio na qual é possível, numa seleção de cartas publicada aqui no Brasil sob o título: "Cartas às sua amiguinhas" julgá-lo não mais por suas palavras em trechos longínquos de seus diários que ninguém viu, mas por seu próprio estilo epistolar (CARROL, 1997).

2.3 FANFICS E AS LOLICONS COMO FRUTOS DO CONFLITO EDÍPICO

Pesquisando “Carroll e Alice Liddell” entre os primeiros resultados encontra-se a imagem dela puxando-o pelo queixo, desenvolta, para um beijo na boca:

Figura 2: Lewis Carroll e Alice Lidell.

Obviamente manipulada, essa *fake* possui o intento de encenar uma relação sugestivamente erótica entre os dois. Não obstante, refazendo a pesquisa adicionando a palavra "*fanfic*", os resultados serão de adaptações postadas em plataformas para histórias escritas por fãs. *Fanfics*, abreviação para a palavra em inglês "*Fanfiction*", é uma narrativa ficcional escrita e divulgada por fãs" (WIKIPÉDIA, 2021).

Os adultos que consomem esse tipo de história (*lolicons*) são chamados de “*lolilovers*”. O termo é obviamente oriundo do romance “*Lolita*” de Nabokov (1955), um clássico da literatura inglesa (OLIVEIRA, 2014, p. 28). Nessa altura o questionamento surgido é: A que se atribui essa romantização da pedofilia pelos fãs da obra? Ao pesquisar sobre o autor, os resultados atrelados são essas especulações e o que deveria causar ojeriza, tem efeito inverso e desperta mais atração e curiosidade que asco. Nesse caso, isso pode acontecer atribuído a um ego não amadurecido, sobre isso Freud, em *Três Ensaios*:

É instrutivo que a criança, sob a influência da sedução, possa se tornar um perverso polimorfo e ser induzida a todas as transgressões possíveis. Isso demonstra que é constitucionalmente qualificada para isto, uma vez que ainda estão sendo elaboradas as potências psíquicas - a aversão, o pudor, o horror e a moral- que poderiam se opor às "extravagâncias sexuais. (FREUD, 1905/1996, p. 180).

A introjeção desse tipo de hipersexualização da Cultura Pop, por vezes é chamado de glamourização da pedofilia. A produção e consumo por indivíduos tão jovens pode significar que, em seu conflito edípico, a corrente sensual naturalmente voltada para o objeto incestuoso, encontra aporte semelhante em tais *Fanfics*, imagens e fantasias, dessa forma o objeto incestuoso estará seguramente desconhecido e voltado para outra situação edípica momentânea. No entanto uma clivagem da ternura e da sensualidade desse tipo em um ego imaturo: a ternura de um homem que foi capaz de criar o País das Maravilhas versus a suposta violência da pedofilia cometida. “Como o homem que escreveu o País das Maravilhas pode ser assim tão perverso?” Pode ter consequências e desdobramentos neuróticos significativos. Se fosse possível uma psicanálise com um jovem autor de uma *fanfic*, haveria de se considerar o que o próprio Freud diz:

Pois a extirpação dos desejos infantis não é, de maneira nenhuma, a meta ideal do desenvolvimento. O neurótico perde, com suas repressões, muitas fontes de energia psíquica que, afluindo para a formação de seu caráter e sua atividade, teriam sido de grande valor. Tampouco, devemos procurar desviar de seus fins próprios todo o montante de energia do instinto sexual. Não é possível fazê-lo; e, se a restrição da sexualidade for levada longe demais, inevitavelmente trará consigo todos os males de uma exploração abusiva (FREUD, 1910/2013, p. 284)

Ana Claudia Marinho Soares em “Amor cortês: um exemplo de sublimação através da arte”, defende que não se trata de ser as “Aventuras de Alice” uma Sublimação, mas sim o fruto de uma relação transferencial cortês entre Carroll e Alice. Para ela, a relação dos dois culminou nas obras sobre Alice (que não sofreu qualquer investida de passagem ao ato, não há evidências para tais suspeitas). Eles continuaram amigos por correspondência por muitos anos. Carroll abominava os rumores dessa especulação quanto a suas amizades com garotinhas, o que não sugere sentimentos de culpa ou outros que indicassem, para ela, que ele tivesse a estrutura perversa.

O Amor Cortês, proposto por Lacan e empregado pela autora na relação de Carroll e Alice, é a mesma interpretação de Rey-Flaud (1983) de que "se situa no campo das neuroses, então se o desejo do homem no fin'amor se coloca como impossível, para a Dama ele é insatisfeito, uma vez que se sustenta através de uma demanda sempre relançada infinitamente ao amante fundamentalmente impossível" (SOARES, 2011, p. 7 apud REY-FLAUD, 1983). Portanto Carroll não era nem perverso nem inocente, mas “mais um neurótico” e que, na visão de Freud, se a perversão constitui o negativo da

neurose, Carroll é o neurótico que fez do País das Maravilhas uma bela expressão de uma fantasia histérica (FREUD, 1908 p.89).

Convenientemente, cabe aqui o que Schinaia cita sobre a diferenciação que Glasser (1988) faz de dois tipos de pedófilos verdadeiros, o tipo invariável e indubitavelmente perverso e o tipo **pseudoneurótico**, esse seria: Um tipo em que quando as estruturas defensivas falham, cometem algum tipo de ato pedófilo. "Algumas áreas de sua psique parecem manter certo nível de desenvolvimento e maturidade, e a pedofilia parece dividida e encapsulada, mas pronta para aparecer quando falham outras manobras defensivas" (SCHINAIA, 2015, p. 195 apud GLASSER, 1988). Não significa ser menos danoso que o tipo pedófilo invariável, já que o tipo pseudoneurótico também tem suas exigências pulsionais e toda sua mente está organizada em busca do objetivo pedofílico.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo alcançou o objetivo de conceituar a Sublimação como termo psicanalítico em oposição às atribuições empregadas do conceito no senso comum. Também se chegou à refutabilidade da hipótese de se tentar decifrar o que artista e obra recalcam, através do método psicanalítico, pela ausência dos fenômenos da transferência apenas conseguido no método pesquisa-escuta, na clínica. O exemplo da história de Springora e como a sociedade francesa da época se mostrou tolerante a obra de um autor assumidamente pedófilo, veio exemplificar uma atribuição de sublimação equívoca em diferenciação ao comportamento pedófilo atribuído a Carroll. Sob o viés psicanalítico, foi apresentada a hipótese dessa relação do autor e musa ser um tipo de amor transferencial, o Amor Cortês, e não uma Sublimação propriamente, como proposto inicialmente por Freud.

A hipersexualização da relação do autor e musa foi apresentada através de imagens, onde se observou que há um certo público consumindo essa especulação, público este, composto geralmente por fãs, podendo ser isso um desdobramento da relação edípica, no caso de serem jovens fãs a fabricarem e consumirem essas especulações. Se pôde inferir, a partir disso, que ainda há certa tolerância quando o assunto é pedofilia e arte literária, sob a égide da sublimação (para o senso comum) ou da licença poética. Também ficou expresso o desejo de contribuir para o debate da hipersexualização infantil no ciberespaço, a fim de problematizar o uso e apropriação do conceito e instigar trabalhos futuros que pensem

intervenções e propostas de proteção à hipersexualização nestes espaços cada vez mais acessados por indivíduos psiquicamente imaturos.

REFERÊNCIAS

- Alice no país das bobagens (e o que ela encontrou lá)** Disponível em:<http://www.casacinepoa.com.br/alice-no-pais-das-bobagens-e-o-que-ela-encontrou-la>. Acesso em: 30. agos. 2021.
- CARROLL, L. **Aventuras de Alice no país das maravilhas e através do espelho: Introdução e notas** Martin Gardner. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.
- CARROLL, L. **Cartas às suas amiguinhas**. Rio de Janeiro: Sette Letras. 1997.
- COHEN, M. N. **Lewis Carroll: uma biografia**. Rio de Janeiro: Record, 1998.
- FREUD, S (1905) **Três ensaios sobre a teoria da sexualidade**. Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud, vol. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
- FREUD, S (1906-1908) **“Gradiva” de Jensen e outros trabalhos**. Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud, vol. IX. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
- FREUD, S. (1915/2017). **“As pulsões e seus destinos”**: Obras incompletas de Sigmund Freud. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.
- MAVOR, C. **Pleasures Taken: Performances of sexuality and loss in victorian photograph**, North Carolina, USA: Duke University Press, 1995.
- METZGER, C. **A Sublimação no ensino de Jacques Lacan: Um tratamento possível do gozo**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2017.
- MARINHO SOARES, A. C. Amor cortês: Um exemplo de sublimação através da arte. **Opção Lacaniana online nova série**. Ano 2, Número 6, novembro 2011. ISSN 2177-2673.
- NAFFAH NETO, A. CINTRA, E. M.U. A pesquisa psicanalítica: a arte de lidar com o paradoxo. **ALTER – Revista de Estudos Psicanalíticos**, v. 30 (1) 33-50, 2012.
- OLIVEIRA, N.M.C. **“Ela Não Pode Ser Assim Tão Fofa!”** Apropriação e circulação de mangás lolicon no Brasil. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 183p. Dissertação de Mestrado em Sociologia Política.
- PIZANNI, L. *et. al.* Arte da pesquisa bibliográfica na busca do conhecimento. **Rev. Dig. Bibl. Ci. Inf.**, Campinas, v.10, n.1, p.53-66, jul./dez. 2012 – ISSN 1678-765X
- SCHINAIA, C. **Pedofilia, Pedofilia**: A Psicanálise e o mundo do Pedófilo. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2015.
- FANFIC. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2021. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanfic&oldid=62308869>>. Acesso em: 25 out. 2021